

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)
Volume I, Issue II | A Quarterly Publication
ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060
Publisher: Binas Publishing
Email: binasbookers2013@gmail.com

DONALD S. TORRES, M.A. Ed. Eng.
Assistant Professor II
Negros Oriental State University
donaldstorres1988@yahoo.com

“SA HALIMUYAK NG ROSAS”

O, mahal kong rosas, hiyas ng hardin,
Sa'yo ko nadama ang init ng ningning.
Tanggapin mo itong dalisay kong sumpa,
Pag-ibig kong wagas, kailanma'y hindi mawawala.

O, mahal kong rosas, kay rikit mong tunay,
Halimuyak mo'y lambing na walang kapantay.
Sa bawat sandali, ikaw ang dahilan,
Ng pintig ng pusong sa'yo'y laan.

O, mahal kong rosas, huwag kang mangamba,
Sa bagyo ng buhay, ako'y kasama.
Hawak ang pangakong 'di magbabago,
Pagkat pag-ibig ko'y hindi maglalaho.

O, mahal kong rosas, liwanag sa gabi,
Sa iyong paglingap, ako'y payapa lagi.
Sa hirap at ginhawa, tayo'y magkasama,
Sa yakap ng pag-ibig, walang pangamba.

O, mahal kong rosas, sa pagsikat ng araw,
Sa'yo ang pangako, hindi lilihis ang landas.
Dampi ng hangin, sinag ng araw,
Tulad ng pag-ibig, matatag at tiyak.